

ANÁLISE DA ADESÃO DE JOVENS EMPREENDEDORES A NEGÓCIOS DIGITAIS NO SEGMENTO DE INFOPRODUÇÃO

Vagner Soares da Silva^{1*}, Alexandre Renato Novais², Paulo Cristiano de Oliveira³

¹Fatec Zona Leste, Avenida Águia de Haia, 2983. Cidade A.E. Carvalho, CEP 03694-000, São Paulo-SP, Brasil, vagnersoares963@gmail.com. * Vagner Soares da Silva, alexandrernovais@gmail.com, oliveirapco@hotmail.com

RESUMO.

A tecnologia tem sido uma ferramenta de extrema importância nas empresas ao redor de todo o mundo. Essa importância, ainda que mínima, é notada desde os comércios de bairros (como em minimercados, muitas vezes de família) até, é claro, as multinacionais. Começar uma empresa no entanto, micro ou pequena, é financeiramente complicado e demanda muito planejamento e dedicação. O empreendedorismo digital, por ser mais flexível – o que não significa que não exija planejamento e dedicação – tem atraído muitos jovens empresários para o mercado de infoprodutos. Os infoprodutos são produtos de caráter informacionais, criados no meio digital com o intuito de atingir um público oferecendo um conteúdo específico sobre alguma área ou algum assunto. Este mercado tem como modelo de negócio a utilidade da informação como um fim de ganhos financeiros, notoriedade institucional e vantagem competitiva. O objetivo deste estudo é analisar a adesão de jovens empreendedores a negócios digitais especificamente no segmento de infoprodução. Para a realização da pesquisa foi realizado um estudo de caso, junto a jovens empreendedores a negócios digitais, especificamente no segmento de infoprodução. Com isso entendemos suas motivações para aderirem a esse nicho de mercado, suas dificuldades, sua visão sobre o mercado e o que consideram importante para que o empreendedor desta área se consolide no mercado. Portanto, é importante entender a funcionalidade da infoprodução no mercado atual, considerando o notório crescimento desse ramo e, até mesmo, seu potencial de agregar valor ao planejamento estratégico das entidades de informação – assunto que não abordaremos aqui, mas que vale a pena destacar.

Palavras-chave. *Empreendedorismo digital, Infoprodutos, Negócios digitais.*

ABSTRACT.

Technology has been an extremely important tool in companies around the world. This importance, although minimal, is noted from neighborhood trades (as in minimarkets, often family) to, of course, multinationals. Starting a company however, micro or small, is financially complicated and demands a lot of planning and dedication. Digital entrepreneurship, because it is more flexible – which does not mean that does not require planning and dedication – has attracted many young entrepreneurs to the infoproduct market. Infoproducts are informational products, created in the digital environment in order to reach an audience offering specific content about some area or some subject. This market has as a business model the usefulness of information as an end of financial gains, institutional notoriety and competitive advantage. The aim of this study is to analyze the adherence of young entrepreneurs to digital businesses specifically in the infoproduction segment. A case study was conducted with young entrepreneurs in digital business, specifically in the infoproduction segment. With this we understand their motivations to adhere to this niche market, their difficulties, their view of the market and what they consider important for the entrepreneur of this area to consolidate in the market. Therefore, and important to understand the functionality of infoproduction in the current market, considering the notorious growth of this branch and even its potential to add value to the strategic planning of information entities – a subject that we will not address here, but that's worth highlighting.

Keywords. *Digital entrepreneurship, Infoproducts, Digital business.*

1. INTRODUÇÃO

Não é novidade para o empreendedor brasileiro as dificuldades de empreender no Brasil, na verdade, empreender por si só já é difícil, porque ter a coragem de começar seu próprio negócio e encarar o desafio de ser um empresário não é para os fracos, especialmente em um país onde a burocracia parece não querer que os micros e pequenos empreendedores prosperem. Como alternativa a este cenário, surgem startups que, através do e-commerce propõem à aquele que quer ser seu próprio chefe uma opção de renda fixa. Além disso, com a tecnologia e a internet, é possível empreender em muitas áreas, do conforto de casa, com negócios digitais (FONSECA, 2017).

Assim, a tecnologia não é só importante para o desenvolvimento das empresas físicas, micro ou multi, mas também das pessoas físicas quanto profissionais autônomas. A crescente procura de meios de ganhar dinheiro na internet, e a procura de ganhar dinheiro com a internet fazendo o que gosta de fazer, tornou a web um terreno fértil para quem procura independência financeira e realização profissional (FONSECA; GIRARD, 2017).

Baggio e Baggio (2014) definem o empreendedorismo como “processo de criar algo novo e com valor, dedicando o esforço e tempo necessário, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da satisfação econômica e pessoal”. O e-commerce requer o mesmo, mas no âmbito digital.

Os infoprodutos, parte do objeto de estudo deste artigo, são produtos oferecidos via e-commerce com o objetivo de oferecer a um determinado público, conteúdo específico de uma área ou assunto.

O problema identificado na pesquisa está relacionado ao marketing utilizado por infoprodutores ao iniciarem suas respectivas empresas digitais, com o lançamento de um produto e sua divulgação, que podem não apenas acarretar em um fracasso inicial, mas também na desistência de seguir adiante com o negócio. Dessa forma, o objetivo deste estudo é analisar a adesão de jovens empreendedores a negócios digitais especificamente no segmento de infoprodução.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Empreendedorismo Digital

É observado que o cenário econômico nacional está dificultando o acesso ao emprego, por conta disso muitas pessoas estão apostando em abrir negócios próprios, porém a grande maioria das pessoas não detém de recursos financeiros para investir em tal opção, o resultado disso é que existem muitos negócios que não conseguem se firmar em meio ao mercado e acabam fechando suas portas. Uma solução viável, então, acaba sendo operar um negócio virtual, que não exige um grande capital para se manter. Mas mesmo assim é comum ouvir histórias de pessoas que acabam não obtendo retorno de seus investimentos, mesmo em negócios online. O que se faz necessário para prosperar dentro de um ambiente tão hostil é a criatividade e a habilidade de explorar as necessidades do seu público (GOMES, 2017).

O empreendedorismo, segundo Baggio e Baggio (2014), é como a arte de fazer um negócio acontecer com criatividade e motivação. É assumir um comportamento proativo diante de questões que precisam ser resolvidas. O empreendedorismo é estimulado pela criatividade e inovação. Na atual sociedade está marcado pelo acréscimo da competitividade e pelo desenvolvimento tecnológico, assumindo um papel de destaque por ser capaz de impulsionar a criação de empresas de caráter inovador; surgindo da necessidade que se tem, em implantar novos negócios (ALENCAR et al., 2012).

O empreendedorismo é o despertar do indivíduo para o aproveitamento integral de suas potencialidades racionais e intuitivas. É a busca do auto-conhecimento em processo de aprendizado permanente, em atitude de abertura para novas experiências e novos paradigmas (BAGGIO; BAGGIO, 2014).

Já o empreendedorismo digital, além de conter as mesmas características do empreendedorismo tradicional, identifica o uso intensivo de Tecnologia da Informação (TI) na mediação da relação entre cliente e empresário. Esse modelo de comércio se divide em dois blocos: o primeiro bloco é composto por transações entre empresas, o segundo bloco por transações entre clientes e empresas (DINIZ, 1999). O e-commerce é um tipo de loja online na qual todas as transações de venda e compra são feitas através da internet. A palavra e-commerce é uma abreviação para electronic commerce que, basicamente, significa comércio eletrônico, ou seja, que é realizado online (NOGUEIRA, 2017). E-commerce, empreendedorismo digital, comércio digital, comércio online, negócio digital ou negócio online, são nomes diferentes que significam a mesma coisa, todas são administradas de um computador, tablet ou smartphone via internet para poder ser operado.

Entendido o que é o e-commerce, vamos falar das vantagens e das desvantagens desse modelo de negócios. No comércio digital o empreendedor possui autonomia para decidir qual é o layout que mais identifica o seu produto e que melhor se alinha ao interesse de seu público-alvo. O baixo investimento é um grande atrativo, além de não ter de se preocupar com salários de funcionários, aluguel do espaço, conta de luz e água – exceto as contas da sua própria casa – o novo empresário pode começar seu negócio com 400 ou 500 reais já que, ele deverá comprar um domínio para seu site, contratar um servidor de hospedagem e contratar o selo de segurança do site (esses itens devem ser renovados de acordo com o tempo de vigência contratado). Com um anúncio apenas, é possível realizar vendas em escala devido ao dinamismo no processo de vendas e, também, realizar vendas simultaneamente. No e-commerce há uma flexibilidade do tempo, que faz com que o empreendedor tenha mais tempo disponível (NOGUEIRA, 2017). Esse tempo a mais para si pode ser para passar mais tempo com a família, para curtir sozinho ou ainda para outros projetos pessoais (SANTOS, 2018). Um benefício que também é muito significativo devido esse tempo, essas horas a mais, é não ter de lidar com o estresse cotidiano das horas perdidas no trânsito, seja na ida ou na volta do trabalho, com transportes coletivos lotados e de enfrentar tempos climáticos ruins ou péssimos. Poder operar seu negócio em qualquer lugar do mundo também é uma atratividade do e-commerce (SANTOS, 2018).

Agora vamos às desvantagens. Trabalhar com produtos físicos no meio digital pode ser um grande, melhor dizendo, um enorme problema para o empresário digital que opera seu negócio de casa, isso porque ele precisa de um estoque para atender a demanda, e a menos que ele trabalhe apenas com um produto específico, ele não saberá qual produto irá ter mais saídas, e também é muito provável que ele não tenha um espaço em sua casa para utilizar como armazém para seus produtos. A alta concorrência está presente tanto no modelo de negócio convencional quanto no digital. O alto crescimento do negócio online tornou este meio tão feroz quanto o tradicional, portanto, deve-se compreender bem o mercado e se perguntar o que se tem de novo para oferecer e agregar valor ao seu empreendimento. A logística de um negócio digital também pode ser tenebroso para quem estiver pensando em fazê-lo, especialmente no Brasil, já que há poucos serviços especializados para entrega de produtos existentes (NOGUEIRA, 2017).

Para ter seu empreendimento em casa e vê-lo dar resultados positivos é necessário ser organizado, a falta de organização pode atrapalhar e muito o desenvolvimento da sua empresa. A falta de organização gera outra desvantagem, o acúmulo de trabalho, que pode atrasar alguns problemas ou algumas definições a serem resolvidas, justamente pela falta de organização do horário de trabalho e dos prazos a serem cumpridos, além disso, o excesso de trabalho, isso é, tomar para si mais trabalho do que é capaz de fazer, também pode gerar um acúmulo de trabalho se o empreendedor não estiver muito bem organizado. E claro, ter um negócio online em casa irá aumentar a conta de luz desse empresário, já que ele utilizara seu computador, notebook, tablet ou smartphone para gerir seu negócio, e aumentará também sua conta de internet pois, para tal atividade, ele deverá ter um ótimo plano de internet (no mínimo) para não ter nenhum problema de conexão. Em um negócio 100% online é preciso estar sempre conectado a internet, sempre (SANTOS, 2018).

2.2 Infoprodutos

Dos últimos anos para cá, o mercado de compra e venda online de produtos físicos tem crescido formidavelmente, seja pelo valor ou pela comodidade de comprar e receber o produto no conforto de sua casa. Segundo a revista de economia EXAME, há uma estimativa de que até 2020, 50% das compras serão feitas por smartphones (DINO, 2018). Isso porque o e-commerce esta se fortalecendo no mercado brasileiro ano após ano. E-commerce nada mais é do que o comércio pela internet, o termo é uma grande multiplicidade de operações eletrônicas, que além das compras feitas pela internet, também são considerados e-commerce transações bancárias (NASCIMENTO, 2011).

Atentas a este cenário, as grandes empresas investem em sites e aplicativos para a venda de produtos físicos visando este público, enquanto outros investem apenas neste público, com uma empresa totalmente digital. No ano de 2018 o e-commerce brasileiro faturou 53.2 bilhões de reais, um crescimento de 12%, apurou a Ebit/Nielsen (NIELSEN, 2019).

Nesse contexto, surgiram os infoprodutos. Segundo o site Inside Out, os infoprodutos são produtos de caráter informacionais, criados no meio digital com o intuito de atingir um público oferecendo um conteúdo específico sobre alguma área ou algum assunto (INSIDEOUT, 2017). Este mercado tem como modelo de negócio a utilidade da informação como um fim de ganhos financeiros, notoriedade

institucional e vantagem competitiva. Portanto, é importante entender a funcionalidade da infoprodução no mercado atual (FONSECA; GIRARD, 2017). Outra definição parecida com a anterior para os infoprodutos, termo recente para os produtos digitais, é que eles são caracterizados como materiais de informação e que são criados e distribuídos, de forma paga ou gratuita, em formato digital (PEDRO, 2017).

Um exemplo de infoproduto de sucesso absoluto que todo mundo conhece hoje em dia são os cursos de graduação ou pós-graduação EAD (Ensino a Distância). No ano de 2004, eram 60.000 mil alunos inscritos no modelo EAD (LAJOLO, 2018). Em 2005, 100.000 mil matriculados, um crescimento de 66,67%, em 10 anos, ou seja, de 2005 para 2015, houve um crescimento superior a 1.000%, chegando a 1.4 milhões de matriculados no EAD (UNICESUMAR, 2017). De 2005 para 2007 o número de alunos matriculados subiu para 300.000 mil, um aumento de 200% (CATHO, 2019). E de 2007 para 2017 esse número subiu para mais de 1.6 milhões de alunos matriculados no EAD, crescimento de 433,33%. Pedro Regazzo, diretor de Ensino a Distância da Adtalem Educacional (grupo responsável pelas marcas Ibmecc, Damásio e Wyden) acredita que até 2022 50% dos alunos matriculados no ensino superior farão parte do EAD (LIMA, 2019). Esses números são apenas para mostrar a força que o modelo EAD (Ensino a Distância), um infoproduto, tem no mercado atual.

Há muitos tipos de infoprodutos, mas podemos listar e explicar o que são cada um deles conforme Pedro (2017):

- **Apps:** Os famosos aplicativos de celulares e tablets são considerados infoprodutos desde que tenham caráter informativo, como aplicativos de línguas por exemplo. Aplicativos são softwares (parte lógica de um dispositivo, como smartphone ou computador) desenvolvidos para serem instalados em dispositivos móveis – como smartphones, celulares com sistema Android, iOS ou Windows Phone e tablets (IG, 2019).
- **Audiobooks:** Como o nome sugere, são livros narrados, que podem ser livros de qualquer gênero ou sobre algum curso oferecido pelo infoprodutor – como uma apostila narrada.
- **E-books:** São livros digitais e talvez o mais popular dentre os infoprodutos, isso porque é muito simples de se criar – já que se pode criar no Word de graça e depois converte-lo no formato que preferir, distribuir e de se consumir por parte dos clientes.
- **E-magazines:** São revistas eletrônicas que têm como característica uma frequência definida, a exemplo das revistas impressas, de novas edições que o cliente poderá acessar de acordo com sua assinatura.
- **Kits:** É um conjunto de produtos – ou infoprodutos no caso – que podem misturar e-books com videoaulas e screencasts.
- **Membership:** São sites de conteúdos privados, que normalmente são pagos pelos membros para terem acesso ao site por algum tempo. Também é conhecido como Área de Membros, Sites de Membros ou Programa para Membros.

- Podcasts: São gravações de áudio que normalmente simulam programas de rádio. O conteúdo é normalmente é feito em cima de entrevistas ou discussões sobre algo entre um grupo pequeno de pessoas ou entre uma dupla.
- Screencasts: São vídeos gravados a partir da tela do computador, tutoriais sobre como usar algum software, ferramentas digitais, como criar um site, etc.
- Treinamentos online: Eles podem ser tanto uma série de vídeos gravados (como podemos ver no YouTube, em DVDs e por ai vai) como ao vivo, ou como dizem no meio digital, uma live com horário pré-determinado para começar a atividade. Pode ser treinamento físico, de meditação, etc. (FONSECA e GIRARD, 2017).
- Videoaulas: São aulas gravadas, parecido com os treinamentos online, mas os treinamentos estão relacionados normalmente com a saúde do corpo ou da mente, já as videoaulas têm um caráter mais didático, mas também pode ser sobre culinária, concerto de aparelhos celulares ou computadores, etc.
- Webinars: É um seminário digital muito utilizado na produção de marketing de conteúdo, que é a criação de conteúdo de qualidade do qual o tema é direcionado a certos segmentos de públicos, promovendo assim o engajamento e colocando a empresa que o produz e dissemina como referência em determinado assunto (MIZZIN, 2015).

Esses infoprodutos podem ser oferecidos por meio de um site particular do empreendedor digital ou, por meio de startups especializadas nesse nicho de mercado que oferecem uma plataforma com diversas opções de infoprodutos. Uma vez que o infoproduto é criado e lançado, a internet faz a divulgação e o infoprodutor precisara apenas fazer a manutenção do método utilizado para a mesma (INSIDEOUT, 2016).

3. Materiais e métodos

Para a realização desse artigo, foi utilizado um estudo de caso, junto a jovens empreendedores digitais, especificamente no segmento de infoprodução. Isso porque, segundo Yin (2001 apud REIS; NUNES; OLIVEIRA, 2017, p.5) o estudo de caso permite examinar um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto e, em profundidade.

O estudo foi realizado com base em duas entrevistas cedidas a uma startup do segmento de infoprodutos por dois empreendedores digitais dos quais nomeamos infoprodutor A e infoprodutor B. Para a coleta de dados, levantamos alguns questionamentos sobre os infoprodutores a fim de mapear o perfil dos empresários digitais que aderem aos produtos informacionais como uma fonte de lucros.

Com esses questionamentos tínhamos a pretensão de saber como indivíduo inicia suas atividades como empreendedor digital e a como o mesmo se consolida no mercado digital, quais às dificuldades de inserção nesse meio e a visão dos infoprodutores sobre o nicho no qual estão inseridos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O primeiro entrevistado, ou seja, infoprodutor A, é hoje em dia um empreendedor digital dos mais renomados no Brasil. Começou suas atividades em 2009 aos 31 anos de idade, após não ver sentido no que fazia antes disso, decidiu investir primeiramente em imóveis fora do Brasil pois, morava na europa, mas com a crise mundial de 2008, viu que não seria possível fazer desse mercado seu negócio de renda fixa. Então, percebendo que aqui no Brasil havia o que ele chamou de uma “deficiência no mercado de leilão de imóveis” decidiu fundar uma empresa na internet que vendia assinaturas para ter acesso a relatórios sobre leilões de imóveis no Brasil. Atualmente ele trabalha com mais três infoprodutos além dos relatórios sobre leilões de imóveis: e-books sobre marketing digital; ferramenta de elaboração e contenção (hospedagem) de sites profissionais para infoprodutores; ferramenta de marketing digital automática via email. Ele converge com a revista InsideOut (2017) e com Fonseca e Girard (2017) ao enxergar que suas informações poderiam lhe render dinheiro.

Como seu primeiro negócio – de relatórios de leilões – não deu muito certo, ele percebeu que precisava de uma estratégia de marketing, em busca de uma, encontrou a fórmula de lançamento idealizada por Jeff Walker nos Estados Unidos e passou a estudar sobre essa estratégia de marketing que consiste em alcançar um alto lucro (milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares ou até mesmo atingir ou passar do milhão) num curto espaço de tempo, questão de 24 horas até uma semana, a partir desse método, seus produtos passaram a vender absurdamente. Ele ve este mercado como o mais rentável do mundo, porém, por experiência própria sabe que sem uma estratégia adequada as dificuldades para alavancar o seu negócio e crescer nesse nicho podem ser grandes. Aqui ele converge com Gomes (2017), seu primeiro negócio não deu muito certo, por conta disso ele procurou por meio de fazer um marketing criativo, diferente de todos os métodos utilizados na época e que atendia as necessidades de seu público.

Para nosso infoprodutor A, a maior dificuldade de se iniciar nesse mercado provem de um erro muito comum no lançamento do produto: o de dar ênfase no conteúdo oferecido e não na transformação após adquirir aquela assinatura, ou seja, no resultado final de ter adquirido o produto oferecido. Ele acredita muito no potencial desse mercado e, como já foi dito, ele ve esse mercado como o mais rentável do mundo, basta persistir, segundo ele. Seu objetivo nesse meio foi sempre visando uma renda fixa para poder viver apenas dos seus infoprodutos. Aqui ele converge com Fonseca (2017), e com Fonseca e Girard (2017), ao acreditar que esse mercado é o mais rentável do mundo, ou seja, muito fértil, e que ao persistir no sucesso do seu negócio, é possível constituir uma renda fixa no mercado digital trabalhando em casa.

Para ele, o essencial para prosperar no mercado de infoprodutos é a construção de uma lista -de clientes – e, após isso, criar um relacionamento com essa lista agregando valor a ela oferecendo uma recompensa para aqueles que se cadastram nessa lista. Com isso, o lançamento do produto e seu sucesso tem maior chance de ser atingido. Novamente ele coincidiu com Gomes (2017) instruindo o infoprodutor a ter uma habilidade maior com o cliente atendendo assim, suas necessidades.

Já o infoprodutor B, também conseguiu um certo destaque no meio digital ao ousar empreender nesse nicho. O empreendedor digital B iniciou sua primeira atividade em 2009 aos 23 anos de idade. Ele

estva fazendo um curso de graduação em economia e ficou decepcionado porque o conteúdo não correspondia aos fatos – no caso, a crise que veio dos Estados Unidos e Europa em 2008 – com isso, ele começou um blog de investimentos, porém, apenas como um hobby, sem fins lucrativos (a princípio). Além dessa motivação, poucos anos depois, ele foi convidado por um amigo que estava lançando um ebook para ser um afiliado – espécie de vendedor online – de seu infoproduto, ao ver o sucesso atingido pelo amigo sentiu-se motivado para lançar o seu ebook sobre investimentos, mas agora com fins lucrativos. Ele começou nesse mercado com um blog sem fins lucrativos sobre investimentos, e mais tarde, passou a vender seu ebook de investimentos por meio de uma startup especializada e posteriormente a vender kit sobre marketing digital e de conteúdo através de um outro blog voltado para a área de marketing.

Como meio de marketing ele utiliza suas redes sociais, seu blog e a startup da qual ele é associado, mas também virou um adepto da fórmula de lançamento visando um alto lucro do infoproduto já no início de seu lançamento. Primeiramente, seu início no negócio digital de infoprodutos compatibilizou com Pedro (2017) ao revelar que seu blog de investimentos, no qual ele passava relatórios sobre investimentos, era gratuito. Ele condisse também com Fonseca (2017) ao começar um negócio online em sua própria casa. Há concordância também com Fonseca e Girard (2017) quando ele decidiu fazer seu próprio ebook sobre investimento para vender como infoproduto e quando começou seu blog de marketing digital e de conteúdo vendendo kit sobre o mesmo, tanto no blog quanto através da startup. Sua procura por alcançar um alto lucro com a fórmula de lançamento, conjuga com o infoprodutor A e se alinha também com Gomes (2017) ao procurar maior habilidade com o público.

Ele acredita que a dificuldade ou não de crescer depende do infoprodutor, porque se o mesmo entra nesse nicho pensando que vai trabalhar de casa e por isso será dinheiro fácil, sem muito trabalho, esse irá ter muita dificuldade para crescer, mas se ele trabalhar duro, se dedicar, persistir em fazer dar certo, este será recompensado por seus esforços. A maior dificuldade para ele é a incerteza, o medo de ousar investir no seu sonho devido as circunstâncias que parecem gritar no seu ouvido te rodeia de incertezas, gerando assim uma “síndrome do se”. Mas ele enxerga esse mercado de infoprodutos como um meio de lucros mais acessíveis do que os meios de empreender convencionais, para ele é possível ganhar muito dinheiro no mercado digital, é um mercado sério, mas que assim como os meios convencionais, precisa de muito trabalho. Seu objetivo a princípio era apenas escrever o que sabia sobre investimento como um hobby, mas quando percebeu o potencial do mercado digital com o sucesso de seu amigo e, posterior a isso, o sucesso de seu produto, virou algo sério e, empolgado com o que estava acontecendo, decidiu que não iria esperar terminar a faculdade para continuar a empreender de maneira mais intensificada. Dessa forma, ele também se harmonizou ao Fonseca e Girard (2017) e a revista InsideOut (2017) notando que seu conhecimento poderia gerar-lhe lucro.

O perfil do infoprodutor iniciante é de, em média, 27 anos de idade e demora em média 10 anos para se consolidar no mercado, isso é, 10 anos para atingir o feito dos infoprodutores alvo do estudo. Suas motivações variam, uns podem se descobrir nesse meio, como o infoprodutor B, que começou com um hobby, enquanto outros começam a fim de uma independência financeira, caso do infoprodutor A. O medo de começar seu negócio, ainda que entenda muito bem sobre o infoproduto que pretende lançar, e a falta de um bom marketing para o mesmo são as dificuldades encontradas por quem busca

se tornar um infoprodutor. Acima é possível perceber alguns pontos de convergência entre os dois entrevistados, além da paixão que ambos tem com a área de marketing. Quanto a ideia de cada um sobre o mercado de produtos informacionais, há uma diferença na visão do infoprodutor A para o B sobre seu potencial, com o primeiro vendo este mercado como o mais rentável do mundo, e o segundo enxergando o mesmo nicho como um ótimo meio para a independência financeira.

5. CONCLUSÃO

Com o estudo, é possível notar que assim como no comércio convencional, o comércio digital exige uma estratégia de marketing bem elaborada para a notoriedade do empreendimento no qual se inicia, um marketing diferente do que é feito para o empreendedorismo convencional e que atinja o maior público possível, já que que no meio digital o empreendedor não está restrito apenas a um bairro, cidade ou país, especialmente os infoprodutores. Mas isso é uma constatação mediante o estudo, porque o objetivo da pesquisa era analisar o perfil do infoprodutor com relação a sua idade média, seus impasses, suas razões e sua visão sobre o mercado, e podemos dizer que nosso objetivo foi alcançado.

O problema identificado, como talvez esteja claro, não foi resolvido, até mesmo pela limitação do nosso estudo que visou uma análise do cenário atual referente ao e-commerce e não o arranjo de uma solução para este ou aquele infoprodutor. O marketing, problema identificado durante a pesquisa, é uma escolha do infoprodutor que deve adaptá-lo a seu infoproduto e a seu público.

Como foi percebido acima, a limitação da nossa pesquisa está atrelada ao fato do estudo ter sido realizado com o objetivo de analisar o crescimento do empreendedorismo digital com destaque para o nicho de infoprodutos, não contemplando o marketing do mesmo. Todo o estudo foi feito somente para examinar a ascensão do mercado analisado.

Assim sendo, está pesquisa servirá de apoio para outros estudos exploratórios sobre o e-commerce e sobre o recente mercado de infoprodutos. Como o marketing foi um problema encontrado ao longo da pesquisa com os infoprodutores e que não foi solucionado, aconselhamos que novos estudos sejam feitos no segmento de infoprodutos voltado para o marketing dessa área.

AGRADECIMENTOS

Queremos agradecer, primeiramente, ao professor Paulo por aceitar ser o orientador deste artigo e por nos auxiliar em todos os aspectos, queremos agradecer também ao professor Abel por nos auxiliar no cronograma e o andamento de todo o projeto.

REFERÊNCIAS

ALENCAR, Polyana Luna Cunha et al. Empreendedorismo Start Up: um Estudo de Caso em uma Empresa de Tecnologia no Estado do Pará. In: SIMPÓSIO DE EXCELÊNCIA DE GESTÃO E TECNOLOGIA, 9., 2012, Resende. **Artigo**. Resende: Aedb, 2012. p. 1 - 16. Disponível em: <<https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos12/30616273.pdf>>. Acesso em: 24 out. 2012.

BAGGIO, A.f.; BAGGIO, D.k.. Empreendedorismo: Conceitos e Definições. Revista de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia, [s.l.], v. 1, n. 1, p.25-38, 30 dez. 2014. Complexo de Ensino Superior Meridional S.A.. <http://dx.doi.org/10.18256/2359-3539/reit-imed.v1n1p25-38>. Disponível em: <<https://seer.imed.edu.br/index.php/revistasi/article/view/612>>. Acesso em: 30 dez. 2014.

BEATRIS OLIVEIRA (Brasil). Catho (Ed.). **Um panorama do crescimento dos cursos EAD**. 2019. Disponível em: <<https://www.catho.com.br/educacao/blog/um-panorama-do-crescimento-dos-cursos-ead/>>. Acesso em: 14 mar. 2019.

DINIZ, Eduardo Henrique. Comércio eletrônico: fazendo negócios por meio da internet. **Revista de Administração Contemporânea**, Curitiba, v. 3, n. 1, p.71-86, abr. 1999. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1415-65551999000100005>. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1415-65551999000100005&script=sci_arttext&tlng=es>. Acesso em: 08 nov. 2019.

DINO (Brasil). Divulgados de Notícias (Ed.). **Negócios online continuam a crescer no Brasil**. 2018. Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/negocios/dino/negocios-online-continuam-a-crescer-no-brasil/>>. Acesso em: 10 out. 2018.

MIZZIN, Fernanda (Brasil). Eventbrite (Ed.). **Afinal, o que é um webinar?** 2015. Disponível em:

<<https://www.eventbrite.com.br/blog/marketing/o-que-e-webinar-ds00/>>. Acesso em: 02 jun. 2015.

FONSECA, Mariana (Brasil). Exame (Ed.). **7 ideias de negócio para começar com pouco dinheiro**. 2017.

Disponível em: <<https://exame.abril.com.br/pme/7-ideias-de-negocio-para-comecar-com-pouco-dinheiro/>>.

Acesso em: 13 nov. 2017.

FONSECA, Diego Leonardo de Souza; GIRARD, Carla Daniella Teixeira. A INFOPRODUÇÃO EM UNIDADES DE INFORMAÇÃO. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE BIBLIOTECONOMIA, DOCUMENTAÇÃO E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 27., 2017, Fortaleza. **Anais do CBBB**. Fortaleza: Febab, 2017. v. 1, p. 1 - 6. Disponível em: <<https://www.portal.febab.org.br/anais/article/view/1963/1964>>.

Acesso em: 17 out. 2017.

GOMES, Débora (Brasil). Sambatech (Ed.). **VENDAS ONLINE: 8 FORMAS PRÁTICAS DE MELHORAR AS SUAS**. 2017. Disponível em: <<https://sambatech.com/blog/insights/vendas-online/>>. Acesso em: 30 ago. 2017.

IG (Brasil). IG. **Era dos aplicativos?:** Veja como esses softwares tornaram-se indispensáveis. Disponível em: <<https://www.ig.com.br/tudo-sobre/aplicativo/>>. Acesso em: 08 nov. 2019.

INSIDEOUT (Brasil). Insideout. **Infoproduto:** o que é e como criar um?. 2017. Disponível em: <<https://agenciainsideout.com/infoproduto/>>. Acesso em: 26 fev. 2017.

LAJOLO, Mariana (Brasil). Veja (Ed.). **EAD:** 1,5 milhão estuda a distância no Brasil. 2018. Disponível em: <<https://veja.abril.com.br/educacao/ead-15-milhao-de-pessoas-estuda-a-distancia-no-brasil/>>. Acesso em: 20 jul. 2018.

LIMA, Cláudia de Castro (Brasil). Forbes (Ed.). **Educação a distância: um modelo que só cresce.** 2019. Disponível em: <<https://forbes.com.br/negocios/2019/03/educacao-a-distancia-um-modelo-que-so-cresce/>>. Acesso em: 04 mar. 2019.

CARLOS HENRIQUE MACHADO (Santa Catarina). Unisul. **Produtos digitais (infoprodutos): definição, processos criativos, mercado.** 2018. Disponível em: <<https://riuni.unisul.br/handle/12345/5467>>. Acesso em: 08 nov. 2019.

NASCIMENTO, Rafael Moraes do. **E-commerce no Brasil: perfil do mercado e do e-consumidor brasileiro.** 2011. 77 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado Executivo, Fundação GetÚlio Vargas Ebape, Rio de Janeiro, 2011. Disponível em: <<https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/8182>>. Acesso em: 20 abr. 2011.

NIELSEN (Brasil). The Nielsen Company (Org.). **E-COMMERCE FATURA R\$53,2 BILHÕES EM 2018, ALTA DE 12%.** 2018. Disponível em: <<https://www.nielsen.com/br/pt/insights/article/2019/e-commerce-fatura-53-bilhoes-em-2018-alta-de-12-por-cento/>>. Acesso em: 08 nov. 2019.

NOGUEIRA, ANA (Belo Horizonte). Hotmart (Ed.). **Descubra o que é e-commerce, suas tendências, plataformas e melhores estratégias para criar sua loja virtual.** 2017. Disponível em: <<https://blog.hotmart.com/pt-br/e-commerce/>>. Acesso em: 12 set. 2017.

PEDRO, João (Belo Horizonte). Hotmart (Ed.). **Infoprodutos: o que são? [+ 8 produtos digitais para vender].** 2017. Disponível em: <<https://blog.hotmart.com/pt-br/tipos-criar-infoprodutos/>>. Acesso em: 11 jul. 2017.

SANTOS, BARBARA (Belo Horizonte). Hotmart (Ed.). **Vantagens e desvantagens do trabalho remoto.** 2018. Disponível em: <<https://blog.hotmart.com/pt-br/trabalho-remoto/>>. Acesso em: 16 ago. 2018.

UNICESUMAR (Brasil). Unicesumar (Org.). **Educação a distância cresce mais de 1000% nos últimos 10 anos.** 2017. Disponível em: <<https://www.unicesumar.edu.br/educacao-a-distancia-cresce-mais-de-1000-nos-ultimos-10-anos/>>. Acesso em: 25 abr. 2017.